

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА НАЗОРАТ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Тиллаходжаев Баҳодир Абдуллаханович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси,
подполковник

Рахмонжонов Сайфидинжон Умар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги
таълим Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти
ихтисослиги бўйича таълим олаётган 2-ўқув курси 236-
ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638441>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*Ички ишлар органлари,
назорат субъектлари, асосий
вазифалар ва нazorat қилиш
йўллари.*

Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари ва қонун устуворлигини таъминлаш, суд-хуқуқ соҳасини такомиллаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири, десак асло муболаға бўлмайди. Амалга оширилаётган демократик ислохотлар натижасида янги сиёсий муҳит вужудга келди.

Буни мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Палаталарининг 2020 йил 24 январда қўшма мажлисида сўзлаган маърузасида такидланган: “Оғир жазо тайинлаш каби аллақачон умрини ўтаб бўлган тартибларни бекор қилиш вақти етди¹” мазмундаги фикрида ҳам кўзатишимиз мумкин. Бу эса қўлланиладиган жазолар тизимида озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллаш қўлами кенгайтириш зарурлигини тақозо этди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006 сон қарорига асосан, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш инспекцияси негизида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари таркибларида тегишлича Пробация хизмати ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди².

Ушбу хизмат озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликни чеклаш тариқасидаги жиноий жазоларнинг ижросини ташкил қилишни, шунингдек шартли

¹ Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг нутқидан.

ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назоратни амалга оширади.

Шундай экан пробаця назоратида ҳисобида турган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш билан бир қаторда уларни қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш билан боғлиқ ҳолатларнинг олдини олиш энг муҳим вазифаларни ўрганувчи сифатида пробаця фаолияти фани ўз предмети, усуллари ва вазифалари билан бошқа фанлардан ажралиб туради.

Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 7-августда “Пробаця тўғрисида”ги 938-сонли қонуннинг қабул қилиниши пробаця фаолиятидаги жуда муҳим ислохотлардан бири бўлди десак муболаға бўлмайди.

Ушбу қонуннинг 3-моддасида қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

пробаця — муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш тарзидаги жазоларнинг ижро этилишини таъминлашга, маҳкумларга ижтимоий-ҳуқуқий ва тарбиявий таъсир кўрсатишга, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда уларга барҳам беришга, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон берадиган шарт-шароитларни аниқлашга, бартараф этишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи;

пробацяга оид ахборот тизими — манфаатдор давлат органлари ўртасида пробацяни амалга ошириш соҳасидаги ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ҳамда ундан фойдаланиш имконини берадиган, ташкилий жиҳатдан тартибга солинган жами ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва алоқа воситалари;

пробаця назорати — муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш тарзидаги жазога ҳукм қилинган шахсларнинг, шартли ҳукм қилинган шахсларнинг ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назоратни амалга оширишга, уларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини ҳамда жамиятда юриш-туриш қоидаларига ҳурмат билан муносабатда бўлишни шакллантиришга, суд томонидан белгиланган тақиқларга (чекловларга) ва мажбуриятларга риоя этилишини таъминлашга, шунингдек уларни ижтимоий реабилитация қилишга қаратилган фаолият;

пробаця назоратидаги шахс — муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ёки озодликни чеклаш тарзидаги жазога ҳукм қилинган, шартли ҳукм қилинган, жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган ҳамда пробаця ҳисобига қўйилган шахс;

электрон кузатув воситаси (электрон браслет) — озодликни чеклаш тарзидаги жазога ҳукм қилинган шахсни масофадан туриб назорат қилишга мўлжалланган, қўлга ёки оёққа тақиладиган электрон қурилма³.

11-модда. Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг пробацяни амалга ошириш соҳасидаги ваколатлари

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари:

пробацяни амалга ошириш соҳасидаги давлат дастурларининг рўёбга чиқарилишини таъминлайди;

пробаця назоратидаги шахсларни ижтимоий мослаштиришга ва ишга жойлаштиришга кўмаклашади;

пробаця назоратидаги шахсларга тарбиявий таъсир кўрсатишни ва уларнинг хулқ-атворини назорат қилишни амалга ошириш бўйича фаолиятга фуқаролик жамияти институтларини жалб этишга кўмаклашади;

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва пробаця ҳисобига қўйилган шахсларга бир йўла тўланадиган моддий ёрдам берилишини таъминлайди;

³ “Пробаця тўғрисида”ги қонун. <https://lex.uz/docs/7050441#7051502>

пробаця назоратидаги шахслар мажбурий жамоат ишлари тарзидаги жазони ўташи мумкин бўлган жойларнинг (объектларнинг) рўйхатини унда ишларнинг турларини ва таркибини кўрсатган ҳолда, туман ва шаҳар ички ишлар бошқармалари (бўлимлари) жамоат хавфсизлиги хизматларининг пробаця бўлинмаларига (гуруҳларига) (бундан буён матнда туман (шаҳар) пробаця бўлинмалари деб юритилади) келишиш учун ҳар чоракда тақдим этади;

пробаця назоратидаги шахслар томонидан мажбурий жамоат ишлари тарзидаги жазони ўташ учун зарур бўлган шарт-шароитлар яратилишини таъминлайди;

туман (шаҳар) пробаця бўлинмаларининг пробаця назоратидаги шахсларни уй-жой билан таъминлаш тўғрисидаги тақдимномаларини кўриб чиқади.

Маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

12-модда. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти пробаця хизматининг пробацяни амалга ошириш соҳасидаги ваколатлари

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаментининг пробаця хизмати (бундан буён матнда пробаця хизмати деб юритилади) пробацяни амалга ошириш соҳасидаги ваколатли органдир.

Пробаця хизмати:

пробацяни амалга ошириш соҳасидаги давлат дастурларининг рўёбга чиқарилишини таъминлайди;

пробацяни амалга ошириш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиришга доир тақлифлар киритади;

муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликни чеклаш тарзидаги жазоларнинг ижро этилишини таъминлайди;

пробацяга оид ахборот тизимининг ишлашини, шунингдек унга пробаця назоратидаги шахслар тўғрисидаги маълумотлар киритилишини таъминлайди;

пробаця назоратидаги шахсларнинг иш ёки ўқиш жойидан жазонинг ижро этилиши билан боғлиқ ахборотни ёки бошқа зарур ҳужжатларни сўраб олади;

пробацяни амалга ошириш соҳасидаги фаолият билан боғлиқ масалалар юзасидан давлат органларига ва бошқа ташкилотларга сўровлар юборади;

пробаця назоратидаги шахсларнинг суд томонидан белгиланган тақиқларга (чекловларга) ва мажбуриятларга риоя этиши устидан текширишлар ўтказиш орқали назоратни амалга оширади;

пробаця назоратидаги шахсларни ижтимоий мослаштириш дастурлари ишлаб чиқилишини, шунингдек ушбу шахсларни ижтимоий мослаштиришга доир тадбирларнинг амалга оширилишини таъминлайди;

пробаця назоратидаги шахслар томонидан такроран ҳуқуқбузарлик содир этилиши хавфини аниқлайди ва ушбу шахсларнинг ҳуқуқбузарликлар содир этишига йўл қўйилмаслигига қаратилган профилактика тадбирларини амалга оширади;

пробаця назоратидаги шахсларнинг мажбурий ва профилактик тиббий кўриқдан ўтказилишини таъминлайди;

пробаця назоратидаги шахсларга нисбатан рағбатлантириш, интизомий жазо чораларини, шунингдек ҳуқуқий таъсир чораларини қўллайди;

пробацяни амалга оширишга кўмаклашган давлат органларининг, муассасаларининг ва ташкилотларининг ходимларини, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини, нодавлат ноижорат ташкилотларини ҳамда фуқароларни ўз ваколати доирасида рағбатлантириш чораларини кўради.

Пробаця хизмати қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

13-модда. Пробаця назоратини амалга оширишга кўмаклашувчи субъектлар

Пробация назоратини амалга оширишга кўмаклашувчи субъектлар жумласига қуйидагилар киради:

меҳнат органлари;

давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари;

Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳамда унинг ҳудудий бўлинмалари;

таълим соҳасидаги республика ижро этувчи ҳокимият органлари ва таълим ташкилотлари;

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари белгиланган.

19-модда. Пробация назоратида иштирок этувчи субъектлар

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролар пробация назоратида ихтиёрий равишда, пробация хизматининг розилиги билан иштирок этиши мумкин.

Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини, маҳкумларни назорат қилишнинг замонавий техника воситаларини, шунингдек, улар учун масофали видео-учрашув ташкил этиш имконини берувчи видеоконференция тизимини жорий этиш ва қўллаш бўйича кенг чора-тадбирлар амалга оширилмоқда⁴.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Пробация тўғрисида”ги қонун. <https://lex.uz/docs/7050441#7051502>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4006 сон қарори. <https://lex.uz/docs/4045443>.
3. Бобур М., Ўғли А., Аҳмадқулов Н. Ж. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-62.
4. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Ниятулло Жаҳонгир Ўғли Аҳмадқулов. "ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2 (2024): 58-62.
5. Бобур, М., Ўғли, А., & Аҳмадқулов, Н. Ж. Ў. (2024). ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(2), 58-62.
6. Мустофақулов Б. А. Ў., Шодмонов Д. Э. Ў. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ПАТРУЛ-ПОСТ ХИЗМАТИ ВА ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ БЎЛИНМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-51.
7. Мустофақулов, Б. А. Ў., & Эшонқулов, Ё. Х. Ў. (2025). ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4006 сон қарори. <https://lex.uz/docs/4045443>.

ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 126-132.

8. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Жавоҳирбек Сайиджон Ўғли Рўзиев. "ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ПРОФИЛАКТИК ҲИСОБГА ОЛИНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.3 (2025): 10-16.

9. Mustofaqulov B. A. O' va boshqalar. PROFEKTIKA INSPEKTORLARI TOMONIDAN FUKAROLARNING OZINI OZI BOSHQARISH ORGANLARIDA HISOBOT BERISH FAOLIYATINI TAKOMILLASTIRISH //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – V. 2. – No 4. – B. 133-139.

10. Abdurazoqova, Gulzoda Rustamovna. "TASHKIL MASSASALARINI TAKMONLASH UCHUN JAZOSI O'TKAZISH MURASALARI MAS'ULdir". (2024): 60-65.

11. ugli G'ofurov, A. A., & o'g'li Mustofaqulov, B. A. (2024 yil, dekabr). HUQUQCHIYLIK profilaktikasi XIZMATINDA KADRLARNI TA'LIM OLIHNING SAMARALI TIZIMINI TAKMONLASH. XALQARO ILMIY KONFERENSIYADA "ILMIY ILIMLAR VA INNOVATSION YUNDASHISHLARI" (1-jild, 2-son, 16-22-betlar).

INNOVATIVE
ACADEMY